

ДЎЗАНИ ПАРВАРИШЛАШДА СУВ ТЕЖОВЧИ ТЕХНОЛОГИЯНИНГ ТУПРОҚНИ АГРОФИЗИК ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ

¹М.П.Зиятов, ²Б.С.Камилов, ³Ш.Р.Бобоқандов, ⁴О.Н.Мухаммадиева, ⁵А.Ш.Қурбонов

¹қ.х.ф.ф.д., катта илмий ходим, ²қ.х.ф.н., профессор, ³қ.х.ф.ф.д., кичик илмий ходим,

⁴кичик илмий ходим, ⁵4-босқич талаба

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот
институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017277>

Аннотация. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида ғўзани оддий эгат орқали ва қатор орасига қора полиэтилен плёнка тўшаб мульчалаб, суғоришида азотли минерал ўғитларни турли меъёр ва нисбатларларда сувда эриган ҳолда яъни фертигация усулида қўллашнинг самарадорлиги бўйича маълумотлар келтирилган.

Аннотация. В статье приведены данные об эффективности применения минеральных удобрений в растворенном виде методом фертигации при обычном способе полива и через междурядия хлопчатника мульчированных черной полиэтиленовой пленкой в условиях староорошаемых типичных сероземных почв Ташкентской области.

Abstract. Effectiveness of applying different rates of mineral fertilizers with the method of fertigation in furrow irrigation and in mulching with black polyethylene film of cotton in the condition of old irrigated typical sierozem soils of Tashkent province were presented in article.

Калим сўзлар: типик бўз тупроқлар, қора полиэтилен плёнка, ғўзани суғориш, минерал ўғитлар, фертигация, кўчма эгилувчан қувур, тупроқ намлиги, ҳисобий қатлам, кўсак сони, пахта ҳосилдорлиги.

Ключевые слова: типичные серые почвы, черная полиэтиленовая пленка, хлопковый орошение, минеральные удобрения, удобрения, портативная гибкая труба, влажность почвы, расчетный слой, номер тела, урожайность хлопка.

Қишлоқ хўжалиги шу жумладан ғўза учун тупроқда етарли намлик, ҳаво, иссиқлик ва озика тартиби яратилганда унинг ўсиши ва ривожланиши жадаллашади, юқори ва сифатли ҳосил олишга эришилади. Республикамизда қишлоқ хўжалиги соҳасининг асосий тармоғи бўлган пахтачиликда ер, сув ва бошқа мавжуд табиий ресурсларидан самарали фойдаланиш ҳамда юқори ҳосилдорликка эришишни таъминлайдиган замонавий инновацион ишланмалардан кенг фойдаланиш муҳим ахамият касб этади.

Бугунги кунда республикамиз пахтачилик тармоғида ғўзани парваришлаш агротехнологиялари тизимида суғориш ва минерал ўғитлар билан озиклантиришда сув ва ресурстежамкор технологияларни қўллаш орқали юқори натижаларга эришилмоқда. Хусусан, сўнги йилларда пахта майдонларида ғўзани томчилатиб ва қатор орасига полиэтилен плёнка тўшаб суғориш ва бунда минерал ўғитларни сувда эриган ҳолда қўллаш ҳамда суғориш сувларини эгатга сунъий эгилувчан қувурлар орқали тақсимлаш нафақат сувни тежаш, балки ўғитлардан самарали фойдаланиш имкониятини яратмоқда.

Ф.М.Саттаров [4; 114-115-б.] томонидан олиб борилган илмий тадқиқотларда ғўзанинг суғориш олди тупроқ намлигини мақбул тартибига мос ҳолда суғориш муддати ва

меъёрини тўғри белгилаш ўсув даври давомида 15-20 фоизгача сувни тежалиши ҳамда гектаридан ўртача 3-4 центнергача қўшимча пахта ҳосили олиш мумкинлиги исботланган.

Ш.Каримов, Ж.Саидов, Х.Меликовлар [5; 299-300-б.] нинг тақидалашича қатор оралари қора полиэтилен плёнка тўшалган вариантда ҳосил шохлари 12,9 дона, кўсак сони 6,5 донани ташкил этган бўлса очик майдонда эса ҳосил шохлари 12,4 донани, кўсак сони 4,8 донага тенг бўлиб пахта ҳосили 42,2 ц/га. 2-вариантда яъни қатор оралари қора полиэтилен плёнка тўшаган вариантдан олиниб, очик майдонга нисбатан 6,7 ц/га қўшимча ҳосил олингани тажрибаларида ўз аксини топган.

А.Шамсиев [6; 180-181-б.] тадқиқотларида ғўза қатор ораси мульчаланган шароитда ғўзани мақбул суғориш тартиби ва сув истеъмоли аниқланган. Шунингдек, мульчалош тупроқнинг агрофизикавий, агрохимёвий хоссалари ҳамда иссиқлик, ҳаво, микробиологик режимига, ўсимликни ўсиши, ривожланиши, ҳосил тўплашига ижобий таъсири кўрсатиши, натижада, суғоришда сув 30-40% тежалиши, пахта ҳосилдорлиги эса гектарига 6-8 центнерга ошиши аниқланган. Муаллиф, Тошкент вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида ғўзани қатор оралатиб ЧДНСга нисбатан 65-70-60% тартибда суғориш натижасида юқори ва сифатли пахта ҳосили олишга эришган.

С.Саидумаров, Ф.Хасановалар [7; 57-бет.] нинг аниқлашича, ғўза қатор орасини полиэтилен плёнка билан 30 см кенликда мульчалош, натижасида тупроқнинг 0-5 см қатламидаги ҳарорати 0,8-3,0 °С, 0-10 см қатламида 0,5-2,4 °С га юқори бўлган. Бунда тўпланган намлик буғланиб кетмайди, балки 10 см қатламдан пастки қатламлардан капиллярлар орқали юқорига кўтарилиши кузатилади. Тупроқ юзаси қатқалоқдан сақланади, унда ҳосил бўлган мақбул ҳарорат ва намлик ниҳолларни эрта ва бир текис униб чиқишини таъминлайдиэнг муҳими кўсакларни очилиши очик майдонларга нисбатан 3-12 кунга эрта бўлганлиги олимлар томонидан таъкидлаб ўтилган.

Тадқиқотнинг мақсади суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида ғўзани оддий эгатдан ва қатор орасига қора полиэтилен плёнка тўшаб, эгилувчан қувурлар орқали суғоришда тупроқнинг агрофизик хусусиятларига таъсирини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот усуллари: Дала тажрибалари Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти (ПСУЕАИТИ) Марказий тажриба хўжалиги даласи олиб борилган.

Тажрибаларда ғўза ўсимлиги устида биометрик ўлчовлар, фенологик ҳисоб-китоблар, тупроқ, ўсимлик намуналари таҳлиллари ЎзПИТИ да қабул қилинган “Методика полевых опытов с хлопчатником” [1981], “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” [2007] бўйича услубий қўлланмаларига риоя қилинган ҳолда ўтказилди ҳамда ГОСТ ГОСТ 32-2001 талаблари бўйича расмийлаштирилди. Ғўза ҳосилдорлиги маълумотларининг статистик таҳлили Б.А.Доспеховнинг “Методика полевого опыта” [1979; 1985] услубномалари асосида аниқланди.

Тажрибада ғўзани истиқболли, ўрта толали «Наврўз» нави экиб тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-70-60 % тартибда суғорилиб ўрганилди. Тажриба 9 та вариантдан иборат бўлиб, унинг ҳар бирининг майдони 240 м², уч қайтарикда, бир ярусда жойлаштирилди. Тадқиқотларда барча кузатувлар, ўлчовлар ва таҳлиллар ПСУЕАИТИ (Собик ЎзПИТИ)да қабул қилинган услубий қўлланмалар асосида олиб борилди, агротехник тадбирлар хўжаликда қабул қилган тартибда амалга оширилди.

Маълумки, деҳқончиликда қишлоқ хўжалиги экинларидан, шу жумладан ғўзадан мўл ва сифатли ҳосил олишда тупроқнинг агрофизикавий ва сув-физикавий кўрсаткичлари муҳим роль ўйнайди.

Ўзбекистон ҳудудида шаклланган тупроқларнинг агрофизикавий ва сувфизикавий хоссаларининг ғўзани сув-озика тартибига, ўсиши ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсирини С.Н.Рижов, Н.И.Зимина (1969), В.П.Кондратюк (1972), Н.Ф.Беспалов (1970), А.К.Кашкаров ва П.З.Файзиев (1972, 1973), К.Мирзажонов, Б.Камилов (1978, 1985, 1987), А.Э.Авлиёқулов (1985), М.Дамидов (1989, 1993) каби маҳаллий олимлар томонидан ўрганилган. Маданийлашган ва эскидан суғорилиб келинаётган тупроқлар учун улар ҳажмий массанинг мақбул кўрсаткичи сифатида 1,2-1,3 г/см³ қабул қилганлар.

Шунингдек олимлар тупроқ ҳайдов қатламини ҳажмий массанинг энг юқори кўрсаткичи оғир механик тупроқларда кузатилиб 1,5 г/см³ гача етиши мумкинлигини кўрсатиб ўтганлар. Таҷрибада эрта баҳорда умумий фонда, амал даври охирида эса барча вариантларда ҳар 10 см қатламдан то 100 см чуқурликгача тупроқнинг ҳажмий массаси аниқланди. Шунингдек солиштирма масса кўрсаткичларидан келиб чиқиб ғоваклик ҳисобланди.

С.Н.Рижов, М.А. Белоусов ва бошқалар суғоришнинг меъёрлари тупроқнинг ҳажмий массасини ошириши унинг кимёвий хусусиятларига салбий таъсир этиши ҳамда маълум миқдорда озика элементлар-азот, фосфор, калий, углерод ва микро унсурларнинг ювилиб камайиб кетишига сабаб бўлишини таъкидлашган.

Тадқиқот натижаларини таҳлиллари амал даври бошида, тупроқнинг ҳажмий массаси ҳамда ғоваклиги йилнинг келишига кўра 0-30 см ҳайдов қатламида 1,25-1,31 г/см³ ва 50,3-51,8%, ҳайдов ости 30-50 см қатламида 1,33-1,36 г/см³ ва 49,6-50,7%, атрофида ўзгариб турди, пастки 50-70 см ва 70-100 см қатламларида эса мос ҳолда ўртача 1,40 г/см³ ва 48,4 % ни ташкил этди.

1-расм. Таҷриба даласи тупроғининг ҳажмий массаси, г/см³

Ўсув даврининг охирида, азотли ўғитлар анъанавий усулда қўлланилган вариантларда тупроқнинг ҳажмий массаси ва ғоваклиги тупроқни 0-30 см ҳайдов ва 30-50 см ҳайдов ости қатламида 1,42-1,43 г/см³, пастки 50-70 см ва 70-100 см қатламларда бироз

ошиб ўртача $1,44 \text{ г/см}^3$ га тенг бўлди. Азотли ўғитлар сувда эриган ҳолда фертигация қилиб қўлланилганда ҳажмий масса ушбу қатламларда ўртача $1,42 \text{ г/см}^3$ дан ошмади.

Шунингдек, ҳажмий массанинг нисбатан паст кўрсаткичлари озиклантириш плёнка тўшалган эгатлардан фертигацияда қўлланилганда кузатилиб 0-30 см ҳайдов қатламида $1,40 \text{ г/см}^3$, 30-50 см ҳайдов ости қатламида $1,41 \text{ г/см}^3$, пастки 50-70 см ва 70-100 см қатламларида ўртача $1,42 \text{ г/см}^3$ га тенг бўлди.

Маълумки, тупроқнинг ҳажмий массаси ортган сари унинг ғоваклиги пасаяди. Тадқиқотларда, эрта баҳорда ғоваклик 0-30 см ҳайдов қатламида 50,3% ва 30-50 см ҳайдов остида 49,6% ҳамда 50-70 см ва 70-100 см қатламларида ўртача 48,5% ташкил этди. Ғўза ўсув даври охирига бориб ғоваклик кўрсаткичи ошганлиги кузатилди. Бунда, озиклантириш анъанавий усулда ўтказилганда ғоваклик ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида 46,2 ва 47,0 %, пастки қатламларида эса ўртача 46,6 % га тенг бўлди.

Ғоваклигининг энг юқори кўрсаткичлари фертигация қўлланилган ва тупроқ юзаси пленка тўшалган вариантларда қатламлар бўйича 48,5 %, 48,1 %, 47,7 ва 47,4 % атрофида ўзгариб турди. Бу плёнка тўшалмаган эгатларга нисбатан эгат орасига техника билан кам ишлов берилганлигида ҳамда суғоришда сув қора полиэтилен плёнка билан мулчаланганлиги сабаби ғоваклик сезиларли даражада ортиши кузатилди.

Тошкент вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида ғўзани оддий эгатдан ва қатор орасини қора полиэтилен плёнка билан мулчалаб, азотли ўғитларни йиллик ҳар хил меъёрларини сувда эриган ҳолда фертигация усулида озиклантириш самардорлигини ўрганиш бўйича олиб борилган илмий-тадқиқот ишлари натижалари асосида қуйидаги хулоса қилинди.

Суғориш усуллари тупроқнинг ҳажм массаси ва ғоваклигига турлича таъсир этиб, ҳажм масса ва ғоваклик 0–30, 0–50, 0–70, 0–100 см қатламларда амал даври бошида 1,29; 1,31; 1,32; 1,33 г/см^3 ва 52,2; 51,4; 50,7; 50,3 фоизни, амал даври охирида оддий очик эгатлардан суғорилган вариантларда тегишлича 1,34; 1,36; 1,37, 1,38 г/см^3 ҳамда 50,7; 50,3; 49,6; 48,8 фоизни ташкил этиб, амал даври охирида ҳажм массаси 0,04–0,05 г/см^3 га зичланиш кузатилди. Плёнка тўшаб суғорилган тажриба вариантларида ушбу қатламлар бўйича эса тупроқнинг ҳажм массаси 0–30, 0–50, 0–70, 0–100 см тупроқ қатламларида тегишлича 1,31; 1,33; 1,34, 1,35 г/см^3 ни, ғоваклик эса мос равишда 51,4; 50,9; 50,0; 49,6 фоизни ташкил этиб, оддий очик эгатлар орқали суғорилган назорат вариантларга нисбатан бу кўрсаткичлар мос равишда 0,03 г/см^3 га яхшиланганлиги аниқланган. Тупроқнинг ҳажм массаси ва ғоваклиги бўйича энг мақбул кўрсаткичлар азотли ўғитларни плёнка тўшалган эгатларда эгиловчан қувурлар орқали суғориш билан бирга сувда эриган ҳолда фертигация усули қўлланилган вариантларда кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги ПФ-5742-сонли “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалигида сув тежовчи технологияларни жорий этишни рағбатлантириш механизмларини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4499-сонли қарори 2019 йил 25 октябрь.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги ПҚ-144-сон “Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
4. Каримов Ш., Саидов Ж., Меликов Х., “Қатор ораларини қора полиэтилен плёнка билан мульчалаб суғоришнинг ғўза ҳосилдорлигига таъсири” Ғўза ва ғўза мажмуидаги экинларни парваришlash агротехнологияларини такомиллаштириш” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани маърузалари асосидаги мақолалар тўплами. Тошкент, 2013 йил. № 2. – б. 299-300 бет.
5. Саттаров Ф.М. “Суғориш тартиби ва техникаси” Пахтакор учун маълумотнома. Тошкент, 1993, 114-115 бетлар.
6. Саидумаров С., Ҳасанова Ф.– “Полиэтилен плёнка- пахтачиликда” пахта мажмуидаги зироатлар етиштириш технологиясининг аҳволи ва ривожлантириш истиқболлари. 130-132 бетлар.
7. Шамсиев А.С.Қатор орасини мульчалаб суғориш орқали ғўзанинг сув истеъмолини мақбуллаштиришмавзусидаги қишлоқ хўжалиги фанлари доктори унвонини олиш учун диссертация иши. Тошкент, 2015 йил. 180-181 б.